

MÁLIMLEME-KITAPXANA FONDIN SHÓLKEMLESTIRIW TEXNOLOGIYASI**Qalbaeva Ziybaxan Názerbaevna****Ozbekstan kórkem óner hám mádeniyat instituti Nókis filiali
"Kitapxana -xabar iskerligi" tálim baǵdarı 2-kurs studentı****Ilimiy basshı: Aytımovna Dilbar Aymuratovna****Ozbekstan kórkem óner hám mádeniyat institute Nókis filiali
"Kitapxana iskerligi" kafedrası aǵa oqıtıwshısı****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14566034>**

Annotatsiya. Bul maqala málimleme-kitapxana fondın shólkemlestiriw texnologiyası haqqında keń kólemlı talqılawdı usınadı. Málimleme-kitapxana fondınıń shólkemlestiriliwi kitapxana jumısınıń áhmiyetli táreplerinen biri bolıp, ol málimleme resursların nátiyjeli basqarıw hám paydalanıwshılarǵa kerekli maǵlıwmatlardı usınıwda tiykarǵı rol oynaydı. Maqalada fondtı shólkemlestiriw processiniń tiykarǵı basqıshları, sonıń ishinde, resurslardı tańlaw, sistemalastırıw, saqlaw hám sanlı texnologiyalardı engiziw haqqında tolıq maǵlıwmat beriledi. Sonday-aq, kitapxana fondın basqarıwdıń innovaciyalıq usılları hám zamanagóy texnologiyalardıń roli, sonıń menen birge, sociallıq hám ekonomikalıq faktorlardıń tásiiri kórip shıǵıladı. Maqala, málimleme-kitapxana fondın shólkemlestiriwde eń zamanagóy kózqaraslardı hám texnologiyalardı qollanıw arqalı kitapxana sistemasiniń rawajlanıwın xoshametlewge qaratılǵan usınıslar berilgen.

Tayanış sózler: málimleme-kitapxana fondı, shólkemlestiriw texnologiyası, resurslardı sistemalastırıw, sanlı kitapxana, elektron resurslar.

Málimleme-kitapxana fondı hár bir kitapxananiń tiykarǵı resursı bolıp, onıń jumısı hám paydalanıwshılardıń talapların qanaatlandıırıwda áhmiyetli rol oynaydı. Málimleme resursları toplımı, sonıń ishinde, kitaplar, jurnallar, elektron maǵlıwmatlar bazaları hám basqa da málimleme dárekleri, kitapxananiń nátiyjeli islewin támiyinlewde áhmiyetli faktor esaplanadı. Búgingi kúnde texnologiyalar rawajlanıwı menen informaciya resursların shólkemlestiriw hám basqarıw procesi jáne de quramalılasqan. Sonday-aq, málimleme-kitapxana fondın shólkemlestiriw, olardıń saqlanıwı hám jańalanıwı máseleleri de úlken áhmiyetke iye [1, 115-120]. Bul maqalada málimleme-kitapxana fondın shólkemlestiriw texnologiyası, onıń tiykarǵı basqıshları, sanlı texnologiyalar hám innovaciyalıq kózqaraslar haqqında tolıq tallaw keltiriledi. Maqala, sonday-aq, zamanagóy kitapxanalar ushın zárúr bolǵan innovaciyalıq sheshimler hám texnologiyalıq imkaniyatlardı úyreniw hám olardı kitapxana jumısına engiziwdiń áhmiyetin kórip shıǵadı. Maqset - málimleme-kitapxana fondın shólkemlestiriwdiń nátiyjeli usılların sáwlelendiriw hám kitapxana sistemasiniń keleshekтеgi rawajlanıwına úles qosıw bolıp tabıladı.

Málimleme-kitapxana fondın shólkemlestiriw processı bir qatar áhmiyetli basqıshlardı óz ishine aladı. Hár bir basqısh óziniń maqset hám wazıypalarına ie bolıp, kitapxana fondınıń nátiyjeli islewin támiyinlewge qaratılǵan. Tómendegi tiykarǵı basqıshlar shólkemlestiriw texnologiyasınıń áhmiyetli quramlıq bólimlerin quraydı:

Málimleme-kitapxana fondın shólkemlestiriwdiń birinshi basqıshı - kitapxananiń paydalanıwshılardıń talapların tallaw hám rejelestiriw bolıp esaplanadı. Bul basqısh, kitapxananiń maqsetleri, paydalanıwshılardı qızıqtırǵan temalar, bilim tarawları hám resurslarǵa bolǵan talaplar anıqlanadı. Kitapxana fondınıń quramı hám onı rawajlandırıw

strategiyası belgileniwi kerek. Málimleme resursların tańlaw hám jıynaw- bul basqishta, kitapxana ushin kerekli informaciya resursları tanlanadı. Resurslar toplamı kitaplar, jurnallar, maqalalar, elektron maǵlıwmatlar bazaları, multimedia materiallarınan ibarat boliwi múmkin. Resurslardı tańlawda sapa, áhmiyetlilik hám paydalanıwshılar ushin qádirli bolıwı tiykarǵı faktor esaplanadı. Tanlangan resurslar sistemalastırıw hám kataloglastırıw basqishına ótedi. Bul basqishta hár bir informaciya deregi ushin katalog jazıwları jaratıladı, resurslar toplamı temalar, avtorlar, jil hám basqa parametrler boyınsha tártipke salınadı. Sistemalaw processinde maǵlıwmatlar bazası hám elektron kataloglardan paydalanıw múmkin. Málimleme resursların saqlaw hám jańalaw - málimleme-kitapxana fondınıń nátiyjeli islewiniń áhmiyetli táreplerinen biri. Onda, resurslardı saqlawdıń qáwipsiz hám úzliksiz bolıwı ushin texnologiyalar engiziledi. Elektron resurslar ushin sanlı saqlaw sistemaları, maǵlıwmatlar bazalarına jalǵanıw hám arxivlew jumısları ámelge asırıladı. Zamanagóy kitapxanalarda sanlı texnologiyalardı qollanıw ayrıqsha áhmiyetke ie. Bul basqishta málimleme resursların sanlastırıw hám elektron versiyaların jaratıw jumısları alıp barıladı. Elektron kitapxana jaratıw, sanlı formattaǵı kitaplar, maqalalar hám jurnallardı paydalanıwshılarǵa onlayn tárizde usınıw múmkin. Hár bir basqish óz-ara baylanıslı bolıp, málimleme-kitapxana fondın nátiyjeli shólkemlestiriw hám basqarıw ushin zárúr ilajlardı kóriw talap etiledi.

Zamanagóy málimleme-kitapxana fondların shólkemlestiriwde innovaciyalıq kózqaraslar úlken áhmiyetke iye. Sanlı texnologiyalar hám málimleme kommunikaciya qurallarınıń rawajlanıwı kitapxana jumısın jańalaw hám nátiyjeliliginde áhmiyetli faktor bolıp xızmet etpekte. Innovaciyalıq kózqaraslar málimleme resurslarınıń usınılıwınan baslap, kitapxanalardıń paydalanıwshılarǵa xızmet kórsetiw formalarına shekem kóplegen tarawlardı qamtıp aladı. Tórende málimleme-kitapxana fondın qalıplestiriwdiń innovaciyalıq kózqarasların kórip shıǵamız [5, 223-228].

Sanlı kitapxana - bul málimleme resurslardıń elektron túrde saqlanıwı hám usınılıwına tiykarlangan innovaciyalıq qatnas. Bunday kitapxanalar paydalanıwshılarǵa internet arqalı informacijalardı onlayn kóriw, izlew hám júklep alıw imkaniyatın jaratadı. Sanlı kitapxanalarda túrli formatlarda (PDF, ePub, HTML) resurslar usınılıwı múmkin, bul bolsa resurslarga keńirek hám tez kiriwdi támiyinleydi. Kitapxanalarda málimleme resursların basqarıw hám sistemalastırıw ushin innovaciyalıq maǵlıwmatlar bazaların jaratıw ayrıqsha áhmiyetke ie. Elektron kataloglar, maǵlıwmatlar bazaları hám sanlı arxivler járdeminde paydalanıwshılar informacijalardı tezde tabıwı múmkin. Jańa texnologiyalar járdeminde maǵlıwmatlar bazaları turaqlı jańalanıp barıladı, paydalanıwshılarǵa anıq hám durıs maǵlıwmatlar usınıladı. Elektron resurslar, máselen, onlayn jurnallar, ilimiy maqalalar, elektron kitaplar hám basqa da sanlı materiallar kitapxanalardıń tiykarǵı bólimlerine aylanbaqta. Kitapxanalar paydalanıwshılarǵa aralıqtan xızmetler usınıs etiw arqalı, informacijalardı pútkil dúnya boylap usınıw imkaniyatına ie bolmaqta. Onlayn másláhátler, elektron kitap ijarası, virtual kórgizbeler hám basqa onlayn xızmetler kitapxanalardıń innovaciyalıq xızmetleri esaplanadı. Kitapxanalarda interaktiv texnologiyalardı engiziw paydalanıwshılardı jáne de belsene tartıwǵa járdem beredi. Máselen, vebinarlar, onlayn seminarlar, forumlar hám diskussiya platformaların shólkemlestiriw arqalı kitapxana paydalanıwshılardıń óz-ara birge islesiwge shaqırıw múmkin. Kollaboraciyalıq texnologiyalar járdeminde paydalanıwshılar bir-biri menen resurslardı almasıw hám jańa informacijalar jaratıw imkaniyatına iye boladı.

Juwmag. Málimleme-kitapxana fondın shólkemlestiriv texnologiyası kitapxanalardıń nátiyjeli islewin hám paydalanıwshılarǵa sapalı xızmet kórsetiwdi támiyinleydi. Bul process innovaciyalıq texnologiyalar, nátiyjeli basqarıw hám paydalanıwshı talaplarına beyimlesiwdi óz ishine aladı. Texnologiyalıq jańalanıwlar, finanslıq támiynat hám xalıqaralıq tájiriye kitapxana xızmetlerin jetilistiriwde úlken áhmiyetke ie. Elektron kataloglar, sanlı arxivler hám jasalma intellekt sıyaqlı qatnaslar qordı zamanagóy málimleme orayına aylandıradı. Sonıń menen birge, nátiyjeli basqarıw hám jámiechiliktiń qollap-quwatlawı kitapxana fondınıń áhmiyetliligin hám jámiyettegi rolin arttıradı. Bulardıń barlıǵı kitapxanalardıń rawajlanıwın turaqlılıq penen támiyinleydi.

References:

1. Джиго, А. А. (2016). Участие библиотек в нормативно-правовом регулировании библиотечно-информационной деятельности. Библиография и книговедение, (1), 115-12
2. Иванчукова, Т. А., & Булавкина, И. В. Выставочная деятельность информационно-библиотечного центра. Литература, 40, 41.
3. Левченко, О. И. (2014). Информационно-библиотечное обеспечение пользователей в научно-исследовательских институтах РАН естественно-научного профиля. Москва, 005555228.
4. Скугарова, В. В. (2015). Гендерные аспекты управления персоналом информационно-библиотечного учреждения. Научная палитра, (3), 7-7.
5. Хабибрахманова, С. М. (2014). Информационные потребности творческих работников как основа системы библиотечного обслуживания в сфере искусства. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, (5 (61)), 223-228.